

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QURITISHDA ISTIQBOLLI LOYIHALARNING JORIY ETILISHI

Yuldasheva Dilorom Xusniddin qizi

Suvonqulova Mohinur Odiljon qizi

Guliston Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972478>

Annotatsiya: Respublikamizda oxirgi yillarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida yuqori sifatli mahsulot olish usullarini, xususan, energiyatejamkor texnologiyalarining yangi turlarini ishlab chiqishga e'tibor qaratilgan. Ushbu maqolada mahsulotlarini quritishda istiqbolli loyihalarning samaradorligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: energiyatejamkor, texnologiya, jarayon, mahsulot, loyiha, quritish.

KIRISH.

Bugungi kunda dunyo miqyosida meva-sabzavotlarning quritish davomida kimyoviy tarkibi, fizik-kimyoviy xossalari, strukturasi, biologik faol moddalarini va ta'mini saqlaydigan resurstejamkor texnika, texnologiya va boshqaruv sistemalarini innovatsion modellarining ilmiy asoslarini takomillashtirish, ularni joriy etilishida quritish jarayonini hisoblashning yangi usullari va matematik modellarini ishlab chiqish, nam jismdagi issiqlik va massa almashinuv jarayonlarini o'rganish hamda apparatning konstruktiv o'lchamlarini hisoblash borasidagi ilmiy tadqiqotlarni bajarish dolzarb muammodir.

Respublikamizda oxirgi yillarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida yuqori sifatli mahsulot olish usullarini, xususan, energiyatejamkor texnologiyalarining yangi turlarini ishlab chiqishga e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha **Harakatlar strategiyasida «...iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish ...»** vazifalari belgilab berilgan. Bu borada jumladan, o'simlik mahsulotlarini quritish jarayonida mahsulot tarkibidagi kerakli komponentlarni saqlash, vaqt va energiyani tejash, samarali quritish usullari va texnologiyalarini yaratishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM VA NATIYJALAR.

Energiya narxining keskin o'sishi so'nggi yillarda dunyo bo'ylab qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritishga bo'lgan qiziqishning keskin oshishiga olib keldi. Bugungi kunda har xil turdagi quritgichlar va quritish usullari tijorat maqsadlarida turli xil oziq-ovqat mahsulotlaridan, shu jumladan poliz ekinlaridan namlikni olib tashlash uchun ishlatiladi, ularning har biri ma'lum bir maqsad uchun ishlatiladi. Biroq, inson salomatligi va atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha harakatlar doirasida odamlar quritish usullarida tabiiylikni izlay boshladilar.

Quritishga asoslangan konservalashda uning tarkibidagi namlikni pasayishi xisobiga mikroblarni ko'payish jarayoni va foydali komponentlarni parchalanishi kamayadi. Chunki meva va sabzavotlarning tarkibida suvning kritik miqdordan kam bo'lishi barcha biokimyoviy jarayonlarni to'htatib qo'yadi, quritilgandan keyingina ularni uzoq vaqt saqlash mumkin bo'ladi

Foydali komponentlarni saqlash muammosi, istemol mahsulotlarini va qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlovchilar uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda Sog'liqni saqlash

tashkiloti malumotlariga ko'ra, kundalik ovqatlanish rasionida 700-800 g meva va sabzavotlarning bo'lishi onkologik yurak-qon tomir va boshqa keksalik bilan bog'liq kasalliklarning kelib chiqishini 50% ga kamaytiradi. Biroq, qishloq ho'jaligida sabzavot maxsulotlarini yetishtirish mavsumiyligi, mahsus uskunalar yordamisiz ularning yuqori biologik hossalarni saqlab qolishning murakkabligi ularga bo'lgan talabni qondirishga, ulardan butun yil davomida foydalanishga imkon bermaydi. Quritish yo'li bilan o'simlik homashyosi namligini 8...12% gacha yo'qotilishi, uni uzoq vaqt davomida saqlash imkonini beradi.

Materialdagi namlik konsentratsiyasini odatda nam materialdagi namlik massasining, uning absolyot quruq qismi massasiga nisbati orqali ifodalanadi. Ushbu nisbat namlik miqdori yoki material namligi deb ataladi. Dunyo miqyosidagi amaliyotda qishloq ho'jalik maxsulotlarini quritishning ko'plab usullari mavjud (konvektiv, konduktiv, sublimasion, SVCH– quritish)

O'simlik maxsulotlarini quritishda 3 ta asosiy talab qo'yilgan:

- kam energiya talab qilinishi kerak;
- maxsulotning sifati yuqori bo'lishi kerak;
- maxsulot narhi arzon bo'lishi kerak.

Quritish usulini tanlash homashyoning morfologik anatomik tuzilishiga,

kimyoviy tarkibiga, tarkibidagi biologik faol moddalarning barqarorligiga bog'liq.

– **kontaktli** quritishda issiqlik tashuvchi eltkich va nam materialorasida ajratuvchi devor bo'ladi. Materialga issiqlik shu devor orqali uzatiladi

– **radiasion** quritish–nam materialga issiqlik infraqizil nurlar orqali uzatiladi

– **dielektrik** quritish – nam material yuqori chastotali tok maydonida uzatiladi

– **sublimasion** quritish – nam material muzlagan xolatda, yuqori vakuum ostida quritiladi.

Quritish jarayonini statikasiga ko'ra, material bilan nam xavo o'zaro tasiri paytida sistema 3 xolatda bo'ladi, yani

- $p_o > p_b$. desorbsiya, quritish jarayoni;
- $p_b > p_o$. material va namlik orasida sorbsiya jarayoni, yani material namlanishi ro'y beradi;
- $p_o = p_b$. bo'lsa, sistema dinamik muvozanatda bo'ladi (p_o -materialdagi suv bug'ining bosimi, p_b -xavodagi bug' bosimi).

Quritish jarayoni va quritgichlarni xisoblashda moddiy va issiqlik balans tenglamalardan foydalaniladi. Quritish jarayonini xisoblash ko'p mexnat va uzoq vaqt talab qiladi, ushbu noqulayliklarni bartaraf etish uchun quritish va undagi bazi jarayonlarni xisoblash modellari taklif qilingan

Amaliyotda quritish vaqtini aniqlash **uchun kinetika va quritish tezligi egri chiziqlaridan foydalaniladi.**

Kinetik tenglamalar yordamida quritgichlarning asosiy o'lchamlari xisoblanadi. Davriy qurilmalarda-quritish jarayoni davomiyligi, uzluksiz ishlaydigan quritgichlarda–materialni quritish vaqti yoki fazalar o'zaro tasir uchun zarur yuza aniqlanadi

Odatda, quritish tezligini tajribaviy usulda topish uchun quritish egri chizig'i quriladi, so'ng u differensiallanib quritish tezligining egri chizig'i xosil qilinadi

Quritish jarayonida massa berish koeffisienti muxim ko'rsatkichlardan biri xisoblanadi

Namlikning tashib o'tilishi jarayonlarini taxlil qilish va xisoblash uchun molekulyar–kinetika, termodinamika qonunlari va usullaridan foydalaniladi. Usullarning bunday uyg'unlashuvi,

References:

1. Ungarov, A., & Yuldasheva, D. (2024). EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 4(1), 17-20.
2. Khujakulov F. et al. The dependence of grape feeding on the productivity indicator and harvest quality of rizamat and large dry varieties. – 2023.
3. Қабулов, Иброҳим, Дилором Юлдошева, and Азизбек Унгаров. "ПАХТАНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ, ТЕРИМГА ТАЙЁРЛАШНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ТАРТИБИ." *Евразийский журнал академических исследований* 4.1 Part 2 (2024): 88-92.
4. Ungarov, A. (2023). INNOVATIVE METHODS OF FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING. In *International Conference On Higher Education Teaching* (Vol. 1, No. 2, pp. 107-109).
5. Ungarov A., Ergashov A. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARINI QURITISH DAVRIDA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA QURITGICHLARNING ISH UNUMDORLIGINI OSHIRISH //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 1. – С. 24-27.
6. То'рақулов М., Айнақулов К., Ergashov A. IMPORTANT AGROTECHNICAL MEASURES CARRIED OUT IN ORCHARDS AFTER THE VEGETATION PERIOD //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 117-121.
7. Obidov, A., Turakulov, M., Ermatov, V., & Yusufaliev, A. (2021). Rationale of the quantity of soil-cutting stars and working body of soil rotary knives. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 284, p. 02011). EDP Sciences.
8. Турақулов, Мамарайм Айнақулович, et al. "ЎАЛҚ СЕЛЕКСИЯСИДА ТАНЛАНГАН НОЁБ НАМУНАЛАРНИ САҚЛАБ ҚОЛИШ ВА КЎПАЙТИРИШНИНГ АЎАМИЯТИ." *Academic research in educational sciences* 3.Speical Issue 1 (2022): 250-253.
9. Turakulov M. et al. Results of laboratory research on the movement of soil with a rotary working body from the area of the shelter roll vineyard //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. 1076. – №. 1. – С. 012070.
10. Turakulov M., Ermatov V. Justification scheme installation of a rotary working body for opening grape bushes //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 883. – №. 1. – С. 012131.
11. Ermamat, Q., Ikrom, X., & Dilorom, Y. (2024). TECHNOLOGIES AND TECHNICAL TOOLS USED IN PREPARING LAND FOR PLANTING ANALYSIS. *American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations*, 4(03), 21-24.
12. Xudoyberdiyev, Ikrom, Ermamat Qurbonov, and Dilorom Yuldasheva. "THE IMPORTANCE OF LEVELING AND DENSIFICATION BEFORE SOWING SEEDS OF CROPS AND AGROTECHNICAL REQUIREMENTS FOR IT." *Евразийский журнал академических исследований* 4.4 (2024): 40-43.